

Послугується Дмитрій Туптало і вітчизняними джерелами. Так, зокрема розповідаючи про заснування печерного Іллінського монастиря в Чернігові преподобним Антонієм, Дмитрій посилається на Києво-Печерський патерик, а також на Афанасія Кальнофойського, очевидно, на його працю “Тератургиму”.

Все це, а також майстерність письменника, який вмів використовувати прийоми пишного барокового красномовства: метафори, порівняння, символи та алегорії, різні риторичні прийоми, думається, багато в чому забезпечили популярність книги “Руна орошеного”, яка була, мовлячи сучасною мовою, бестселером свого часу. 2003 р. в Росії вийшов адаптований переклад книги. Настав час видати книгу “Руно орошенное” українською мовою.

Примітки

1. *Величко С.* Літопис / Перекл. з книжкової української мови В. О. Шевчука. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. – 640 с.
2. *Каменева Т. М.* Черниговская типография, её деятельность и издания (1648–1818 гг.) // Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. – М. : Изд. Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1959. – Т. III. – С. 224-384.
3. Дмитро Туптало “Руно орошенное” (Підготовка тексту, передмова та коментарі Олександра Тарасенка) // Сіверянський літопис. – 2009. – № 1. – С. 30-50; № 2-3. – С. 206-227.

Петренко І. М.

Доктор історичних наук, професор
Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНИХ МИРЯН XVIII ст. НА СТОРІНКАХ ПРАЦЬ ІСТОРИКІВ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО ПЕРІОДУ (XIX ст. – 1917 р.)

Стрімкий розвиток досліджень з історії шлюбу, сім’ї та пов’язаних з ними інших сфер приватного життя, який пережила західна історична наука в останні півстоліття, лише незначною мірою торкнувся історіографії України. Спеціальних узагальнюючих розвідок з історії шлюбно-сімейних відносин мирян у XVIII ст. у вітчизняній історіографії досі немає, проте окремі аспекти цієї проблеми розглядалися в працях дореволюційних дослідників. Їхня сукупність дозволила визначити стан і особливості розробки проблеми, з’ясувати основні тенденції її розвитку.

Дослідницька традиція шлюбно-сімейних відносин мирян XVIII ст. починається ще на початку XIX ст., коли з’явилися праці народознавців, які виявили інтерес до сім’ї, сімейного побуту, звичаєвого права загалом. У першій половині XIX ст. була закладена традиція письмової фіксації родинних обрядів, тим самим сформувався “фольклорно-етнографічний напрям” у дослідженні проблеми. Зокрема традиції укладання шлюбу і формування сім’ї знайшли відображення в роботі О. Терещенка [1], присвяченій народній побутовій культурі.

Пік найвищого інтересу до повсякденності припадає на останню третину XX ст. Однак окремі аспекти повсякдення стали предметом інтересу істориків другої половини XIX ст. Тоді з’явилися праці, присвячені побуту, моральності, звичаям народу, зокрема роботи М. І. Костомарова з етнології українського народу [2]. Учений звернувся до зовнішнього, предметно-матеріального боку життя, більше акцентував увагу на тому, що і як було прийнято робити, ніж на тому, які установки свідомості, моральні цінності стояли за певними вчинками і діями.

Серед дореволюційних дослідників шлюбно-сімейних відносин українців слід назвати студії видатного історика народницької течії, етнографа, правознавця, археографа й архівіста, блискучого знавця звичаєвого права О. І. Левицького [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Учений завдяки участі у різних археографічних комісіях спромігся зібрати велику кількість документів і на цій основі провів глибокі дослідження народного побуту і соціальних відносин в українському суспільстві в XVI–XVIII ст. Серед багатьох малодосліджених проблем історії України минулих епох увагу О. І. Левицького привернули питання родинних відносин, які до нього вивчалися переважно в фольклорно-етнографічному аспекті. Частина праць О. І. Левицького при-

свячена історії шлюбно-сімейного судочинства і родинним відносинам у Гетьманщині XVIII ст. і стосується життя як вищих, так і нижчих верств українського суспільства.

Професор церковної історії Харківського університету А. С. Лебедев присвятив свої студії розгляду приводів для розлучення серед православного населення на основі архівних документів Харківської і Курської духовних консисторій [10; 11]. Історик вважав, що приводів до розлучень було п'ять: неможливість мати дітей через хворобу одного з подружжя, багатоженство, неповноліття, перелюб, взаємна згода подружжя на розлучення. Кожну із цих причин А. С. Лебедев яскраво проілюстрував фактами з соціальної дійсності XVIII ст.

У статтях церковного історика М. Руднева розкрито еволюцію судочинства у справах про розірвання шлюбу [12]. Автор ґрунтовно проаналізував приводи до розірвання шлюбу, особливо звернувши увагу на таку підставу, як подружнє невірність.

В історіографії кінця XIX ст. почалося активне вивчення звичаєвого права в селянському середовищі. З'явилася можливість порівняти схожість і відмінність норм офіційного і звичаєвого права. В основу досліджень селянської сім'ї було покладено інститут шлюбно-сімейних відносин у різних взаємозв'язках – родинних, господарських, майнових відносинах тощо. Так, наприкінці XIX ст. помітний внесок в осмислення шлюбно-сімейних відносин у селянському середовищі зробили праці прихильників “трудої теорії” О. Я. Єфименко, П. С. Єфименка, В. І. Семевського [13; 14; 15]. У них простежуються певні тенденції: сім'я була переважно господарським союзом, шлюбно-сімейні відносини формувалися на основі господарської потреби, представляючи різновид майнової угоди з метою залучення додаткових робочих рук (невістки) в сім'ю чоловіка, хоча при цьому і не виключалася можливість прихильності і кохання між подружжям.

Дослідник звичаєвого права О. О. Смирнов присвятив свої нариси з'ясуванню шлюбно-сімейних відносин у різних регіонах Російської держави [16; 17]. Учений проаналізував звичаєві традиції укладання і розірвання шлюбу в середовищі селян та порівняв їх із писаним правом.

Аналізуючи розвідки, присвячені конкретним сюжетам у рамках визначеної проблеми дослідження, слід відзначити роботи істориків О. М. Лазаревського, М. Ф. Сумцова, В. Демидова, О. О. Фотинського [18; 19; 20; 21; 22; 23; 24]. Вони вказували на самотність шлюбно-сімейних відносин українців, характеризували негативні впливи норм російського права на еволюцію традиційних уявлень про родину, з'ясовували причини сімейних конфліктів і особливості їх розв'язання.

Історик О. М. Лазаревський свої студії присвятив дослідженню побуту українських земель XVIII ст. У статті про українську козацьку сім'ю Миклашевських учений розглянув відносини двох представників цього роду – Михайла й Івана. На конкретних прикладах він показав складну процедуру розлучення подружжя через перелюб.

Дослідник Слобожанщини М. Ф. Сумцов не оминув увагою і родинні відносини. Учений осмислив релігійно-міфологічне значення українського весілля, порівняв його з російським, виявивши в них суттєві відмінності в обрядах; проаналізував вплив грецького, римського, візантійського ритуалів на українське весілля, продемонстрував яскраві приклади збереження в ньому язичницьких пережитків.

Краснавець, історик Церкви, архівіст О. О. Фотинський свою розвідку присвятив характеристиці сімейних відносин козацтва в останній період існування Запорозької Січі. Він проілюстрував конкретними прикладами дійсності відмінність у поглядах на шлюб звичаєвого і писаного права, а також навів яскраві приклади шлюбнорозлучних колізій.

Шлюбно-сімейні відносини перебували в полі наукових зацікавлень етнографів. Так, В. Ю. Охримович присвятив свої студії дослідженню народних звичаїв у родинних стосунках (зокрема системи спорідненості і свояцтва, вінчання, одруження вдови і вдівця тощо) в українському суспільстві Галичини. Не залишилося поза його увагою і значення українських весільних обрядів і пісень в еволюції сім'ї [25; 26].

У коло наукових інтересів відомого етнографа Ф. К. Вовка входили обряди сватання, заручин і весілля українців [27]. Учений дійшов висновку, що весільні обряди росіян піддавалися змінам через проникнення туди сторонніх, головним чином, азійських елементів. Крім того, Ф. К. Вовк відзначив, що церемоніал весіль московських царів більше схожий на українське весілля, ніж на російське, оскільки при дворі князів і царів тривалий час зберігалася київська традиція.

Відомий український етнограф і історик П. П. Чубинський присвятив свою працю дослідженню народних юридичних звичаїв українського народу – укладанню і розірванню шлюбу, ступеням споріднення, дозволу на шлюб батьків наречених, значенню весілля тощо [28].

Отже, в історіографії XIX ст. – 1917 рр. розглядалися різні аспекти шлюбно-сімейних відносин, зокрема форми укладання і припинення шлюбу, правове поле, в якому існували шлюб і сім'я, внутрішньосімейні відносини, родинний побут, взаємодія народної і православної традицій та формування на цій основі історико-культурного комплексу народного православ'я. Для дореволюційної історіографії був характерний описовий і публіцистичний ухил в осмисленні накопичених фактів. Заслугою дореволюційної історіографії є зібрання великої кількості фактичного матеріалу з історії шлюбно-сімейних відносин. Увага дослідників зосереджувалась на зовнішньому предметно-матеріальному боці життя, на звичаях, обрядах, ритуалах, стереотипах поведінки. Вони описували, як люди чинили в тій чи іншій ситуації, не заглиблюючись в мотивацію їхньої діяльності і психологію.

Примітки

1. *Терещенко А.* Быт русского народа. – СПб., 1848. – 509 с.
2. *Костомаров Н. И.* Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI–XVII столетиях. – М. : Республика, 1992. – 303 с.
3. *Левицький О.* Невінчані шлюби на Україні в XVI–XVII ст. // Записки Українського наукового товариства в Києві. – 1909. – Кн. III. – С. 98-107.
4. *Левицький О.* О семейных отношениях в Юго-Западной Руси в XVI–XVII веках // Русская старина. – 1880. – № 11. – С. 549-574.
5. *Левицький О.* Обычные формы заключения браков в Южной Руси в XVI–XVII ст. // КС. – 1900. – № 1. – С. 1-15.
6. *Левицький О.* “Сговор малолетних” (страница из истории брачного права на Украине XVI ст.) // КС. – 1906. – № 1. – С. 64-72.
7. *Левицький О.* Про шлюб на Україні-Русі в XVI–XVII ст. – Львів, 1906. – 62 с.
8. *Левицький О.* Несподіваний шлюб // Степ. Письменство, наука і громадське життя. – Одеса, 1916. – С. 7-31.
9. *Левицький О.* По судах Гетьманщини. – Харків : Рух, 1930. – 256 с.
10. *Лебедев А.* О брачных разводах по архивным документам Харьковской и Курской духовных консисторий // ЧОИДР. – 1887. – Кн. II. – С. 1-31.
11. *Лебедев А.* Сведения о некоторых архивах духовного ведомства в губерниях Курской и Харьковской. – Харьков, 1902. – 99 с.
12. *Руднев М.* Церковное судопроизводство по делам о расторжении брака // Христианское чтение. – 1901. – № 9. – С. 405-427; № 10. – С. 511-529; № 11. – С. 658-686; 1902. – № 1. – С. 97-125; № 2. – С. 231-246.
13. *Ефименко А. Я.* Исследования народной жизни. Обычное право. – М., 1884. – XIV, 380 с.
14. *Ефименко П. С.* Сборник народных юридических обычаев Архангельской губернии : [в 2 кн.]. – Архангельск, 1869. – Кн. I. – 336 с.
15. *Семевский В. И.* Домашний быт и нравы крестьян во второй половине XVIII века // Устои. – 1882. – № 2. – С. 63-107.
16. *Смирнов А.* Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа. – М., 1877. – 259 с.
17. *Смирнов А.* Народные способы заключения брака // Юридический вестник. – 1878. – № 5. – С. 661-693.
18. *Демидов В.* Церковно-судебная практика по делам брачным в Белгородской епархии // Харьковский сборник. – 1891. – Вып. 5. – С. 53-92; 1895. – Вып. 9. – С. 100-128.
19. *Лазаревский А.* Очерки из быта Малороссии XVIII века // Русский архив. – 1871. – № 11. – С. 1884-1905.
20. *Лазаревский А.* Люди старой Малороссии. Миклашевские // КС. – 1882. – № 8. – С. 243-258
21. *Сумцов Н. Ф.* О свадебных обрядах, преимущественно русских. – Харьков, 1881. – 206 с.
22. *Сумцов Н. Ф.* Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы. – К., 1885. – 20 с.
23. *Сумцов Н. Ф.* К вопросу о влиянии греческого и римского свадебного ритуала на малорусскую свадьбу. – К., 1886. – 24 с.
24. *Фотинский О.* К характеристике семейных и общественных отношений казачества в последние годы существования Сечи Запорожской // ЧИОНЛ. – 1901. – Кн. 15. – С. 3-13.
25. *Охримович В.* Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи // Этнографическое обозрение. – 1891. – № 4. – С. 44-105
26. *Охримович В.* Знадобы для пізнання народних звичаїв та поглядів правних // Життє і слово. – 1895. – № 3. – С. 387-401.
27. *Вовк Ф.* Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ а его прошлом и настоящим: [в 2-х т.]. – Пг., 1916. – Т. 2. – С. 455-647.
28. *Чубинский П. П.* Краткий очерк народных юридических обычаев, составленный на основании прилагаемых гражданских решений // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. – СПб., 1872. – Т. 6. – С. 29-80.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014